

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

ADRIANA APARECIDA RODRIGUES LEITE

RA: 2022496

**CONCEPÇÕES LINGUÍSTICAS E GRAMATICAIIS: UMA
HOMENAGEM A FERDINAND DE SAUSSURE**

SÃO PAULO

2023

ADRIANA APARECIDA RODRIGUES LEITE – 2022496

**CONCEPÇÕES LINGUÍSTICAS E GRAMATICAIS: UMA
HOMENAGEM A FERDINAND DE SAUSSURE**

Trabalho Monográfico – Curso de Graduação –
Licenciatura em Letras Língua Portuguesa e
Língua Inglesa, apresentado à comissão
juladora da UNIP, sob a orientação da
Professora Ma. Simone Gonzalez.

SÃO PAULO

2023

Dedico este trabalho aos meus pais, aos meus pets e a Ferdinand de Saussure.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus e Jesus por terem me dado a sabedoria de escolher o curso que mudaria minha vida para sempre.

Agradeço aos meus pais Eunice e Valmiro por todo amor e carinho que me motivam a lutar pelos meus sonhos a cada dia.

“Time changes all things; there is no reason why language should escape this universal law.”

Ferdinand de Saussure

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. FERDINAND DE SAUSSURE.....	13
3. CONCEPÇÕES LINGÜÍSTICAS	16
3.1 A LINGÜÍSTICA DE SAUSSURE	17
3.2 LÍNGUA E FALA.....	18
3.3 SINTAGMA E PARADIGMA	18
3.4 SINCRONIA E DIACRONIA.....	19
3.5 SIGNIFICADO E SIGNIFICANTE	19
4. CONCEPÇÕES GRAMÁTICAS	20
4.1 A GRAMÁTICA PARA SAUSSURE	21
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
REFERÊNCIAS.....	25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modo de estudo linguístico	17
Figura 2 - Significado e Significante	19
Figura 3 - Mudanças Fonéticas	23

RESUMO

Concepções linguísticas e gramaticais são necessárias para a compreensão da estrutura de uma língua. A gramática apresenta regras estruturais e instruções de uso. Por outro lado, a linguística é vista como ciência, que procura entender as mudanças que ocorrem em uma língua. Ferdinand de Saussure, através do Cours de linguistique générale (Curso de linguística geral), desenvolveu teorias que apontam explicações que definem a linguística como um objeto real de estudo de uma língua, diferencialmente da gramática, onde Saussure classifica como desprovida de visão científica. Dessa forma, este trabalho procura compreender se Ferdinand de Saussure seria contra as concepções presentes na gramática. A pesquisa baseou-se na metodologia exploratória para apresentar princípios efetivos para a resolução do problema. A pesquisa é dividida nos seguintes capítulos: Introdução, Ferdinand de Saussure, Concepções Linguísticas, A Linguística para Saussure, Concepções Gramaticais e A gramática para Saussure. O resultado obtido da análise do problema é classificado na seção Considerações Finais.

Palavras chaves: Ferdinand de Saussure, Linguística, Gramática

ABSTRACT

Linguistics and grammar conceptions are necessary to comprehend the structure of a language. On one hand, grammar depicts structural rules and instructions. On the other hand, linguistics is a science which intends to understand the changes that occur in a language. Ferdinand de Saussure throughout his book called: *Cours de linguistique générale* (Course of general Linguistics) developed theories that portray explanations which defines linguistics as a real object of study of a language. It differs from grammar which is seen by Saussure as an element without scientific pattern. By that means, this research plans to decipher whether Ferdinand de Saussure would be against these conceptions and rules proposed by grammar. Besides that, this paper was based on the exploratory approach to pose concrete principles and facts to provide a response for the problem. This research is divided in the following sections: Introduction, Ferdinand de Saussure, Linguistics Conceptions, Linguistics for Saussure, Grammar Conceptions, and Grammar for Saussure. The result obtained from the analysis of the problem is highlighted in the section: Final Considerations.

Key Words: Ferdinand de Saussure, Linguistics, Grammar

1. INTRODUÇÃO

O processo de entendimento da língua apresenta duas vertentes que são extremamente necessárias para a elaboração de quesitos para a comunicação: A gramática e a Linguística. O maior questionamento que existe entre essas duas vertentes expressa uma ideia de diferença em abordagens significativas. A gramática enquadra-se na regulação correta da língua - ponderando regras, enquanto a linguística é uma ciência que observa a evolução e outras concepções que a língua oferece.

Os estudos da língua começaram há mais de 150 mil anos, mas foi oficialmente regulada com o registro da escrita. A língua veio para a necessidade de comunicação entre os povos, porém no início, a língua era falada apenas através de sons – ruídos, mas depois de alguns anos tornou-se um sistema organizado.

A partir daí, 100 anos A.C, Dionísio Trácio, criou as regras da língua “Tékhné Grammatiké, a famosa gramática tradicional, que exprime um conjunto de normas que descrevem como a língua tem que ser escrita e falada corretamente. Tudo o que foge dessa regra é considerada um desvio.

Um exemplo disso é a língua sânscrita, escrita por Indo Panini no século IV AC, que era vista com um teor culto e bem estruturada, por conta das classes mais alta e grandes interesses políticos. Dessa forma, todos esses conceitos de regras gramaticais levaram ao preconceito linguístico.

A língua representa modificações - sofre transformações todos os dias pelos povos, regiões, tempo, contudo a gramática enxerga essas mudanças como um erro, uma deterioração. Para mudar esse cenário, a partir do século XIX, a linguística, conhecida como ciência que observa e considera as transformações da língua, começa a descrevê-la, diferente da gramática que prescreve, dita regras.

Com Ferdinand de Saussure, um linguista suíço, esse estudo ganha força e autonomia porque se torna um objeto de estudo com o livro Curso de linguística Geral, uma obra póstuma, publicada em 1916. Saussure reflete suas ideias na linguística do social. A língua é vista como um produto social. Saussure acredita que cada indivíduo na sociedade possui um sistema individual – a fala depende de um fator extralinguístico, sem seguir regras ditas. Sendo assim, partindo desta explanação,

este trabalho levanta o seguinte problema: diferentemente da gramática que impõem regras em seu sistema escrito e falado, seria Saussure, o pai da linguística, contra os princípios da gramática? Sob essa ótica, o objetivo deste trabalho é compreender as diferentes concepções que Ferdinand de Saussure expressa entre gramática e linguística e comparar os aspectos que a gramática e a linguística expressam no processo de linguagem na comunicação.

Além disso, espera-se explorar determinadas vertentes apresentadas no livro “Curso de Linguística Geral”, compreender o ponto de vista de Saussure a respeito da gramática e destacar a importância do estudo de Ferdinand de Saussure para a linguística na sociedade.

A reflexão acerca dos aspectos e estudos da língua conduzem a parâmetros históricos que precisam ser analisados. Através de regras apontadas e resoluções do percurso da língua é construída uma ponte de valores de signos organizados, definido com gramática.

Por outro lado, Ferdinand de Saussure, agrega valor a uma ciência que busca entender as transformações da linguagem: a linguística. Saussure, através do curso de linguística geral, descreve a função da gramática em alguns pontos fundamentais, tais como: “A gramática e suas subdivisões”, “O papel das entidades abstratas em gramática”, porém, o presente livro é uma obra póstuma, que foi publicado através de anotações feitas por alunos de Saussure, o que gera muitas discussões sob sua autenticidade e veracidade.

Em vista disto, se torna necessário explorar tais classificações para compreender através desses conceitos apresentados o posicionamento e opinião do linguista a respeito da gramática.

O presente trabalho leva em consideração as poucas vertentes pesquisadas sobre este tema. Este trabalho justifica-se em aprofundar mais estudos e concepções sobre Ferdinand de Saussure, a linguística e a gramática. A justificativa deste tema se remete à escassez de pesquisas que abordam os estudos de Saussure, sendo essenciais para criar novas perspectivas de pesquisa, utilizando este trabalho como referência.

No primeiro capítulo será tratada a contextualização do tema e metodologia abordada. Outro ponto importante e fundamental para a pesquisa que será abordado no segundo capítulo é a bibliografia de Ferdinand de Saussure. No terceiro capítulo

serão apresentadas as contribuições e investigações de Saussure chamadas de dicotomias. Desse modo, o quarto capítulo tem como objetivo analisar as definições de gramática presentes no livro “Curso de Linguística Geral”. Nesta pesquisa, o método de pesquisa exploratório foi utilizado para apresentar concepções concretas no sentido de responder o problema apontado. “Como o nome indica, o objetivo da pesquisa exploratória é explorar ou fazer uma busca em um problema ou em uma situação a fim de fornecer informações e maior compreensão”. (MALHOTRA, N, 2001, p. 60). A pesquisa exploratória, do mesmo modo, exhibe alguns conceitos e desejos que, o pesquisador, possa abordar em sua pesquisa, e até mesmo, para descobrir novas áreas de conhecimento.

Exploratory studies are most typically done for three purposes: (1) to satisfy the researcher’s curiosity and desire for better understanding, (2) to test the feasibility of undertaking a more extensive study, and (3) to develop the methods to be employed in any subsequent study [...] Exploratory studies are quite valuable in social science research. They’re essential whenever a researcher is breaking new ground, and they almost always yield new insights into a topic for research.¹ (BABBIE, E., 1986, p. 90,91).

Desse modo, é imprescindível apresentar o contexto que a pesquisa está inserida, onde possibilita chegar a conclusões de maneira formal. De acordo com PIOVESAN e TEMPORINI (2004, p. 319) “Esse procedimento metodológico, apresenta natureza qualitativa e contextual.” O estudo bibliográfico possibilita trazer dados relevantes para a pesquisa - para gerar dados e argumentações necessárias. “A pesquisa exploratória assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. É um levantamento bibliográfico sobre o assunto.” (PRODANOV & FREITAS, 2013, p.53). Dentro do tema proposto, a pesquisa exploratória e o estudo bibliográfico foram escolhidos, uma vez que se torna necessário um esclarecimento de busca de fatos, quando um tema é pouco explorado, que, de acordo com GIL (1999, p. 27):

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco

¹ Os estudos exploratórios são normalmente realizados com três propósitos: (1) para satisfazer a curiosidade do pesquisador e o desejo de melhor compreensão, (2) para testar a viabilidade de realizar um estudo mais extenso e (3) para desenvolver os métodos a serem empregados em qualquer estudo subsequente [...] Os estudos exploratórios são bastante valiosos na pesquisa em ciências sociais. Eles são essenciais sempre que um pesquisador está desbravando novos caminhos e quase sempre produzem novos insights sobre um tópico de pesquisa.

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis destina.

Dessa forma, entende-se que a metodologia de pesquisa exploratória, de cunho científico, contribui para uma maior familiaridade com o assunto e na construção de informações relevantes, possibilitando um planejamento eficiente. Em síntese, reflexões críticas a cerca do tema serão feitas para responder e interpretar o problema de pesquisa. Espera-se que esta pesquisa contribua para o entendimento das concepções de Ferdinand de Saussure e para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o presente tema.

2. FERDINAND DE SAUSSURE

Ferdinand de Saussure foi um linguista suíço que contribuiu para o desenvolvimento e estudo da linguística como ciência. “Ferdinand de Saussure is the founder of modern linguistics, the man who reorganized the systematic study of language and languages so as to make possible the achievements of twentieth-century linguistics. This alone makes him worth studying, but he has other claims to our attention as well.”² (CULLER, 1986, p. 15).

Saussure recebeu o conselho de Adolphe Pictet para dar início ao seus estudos em linguística. Desse modo, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, Saussure intercalava os cursos de gramática Grega e Latina.

Saussure, então, usando a gramática de Franz Bopp, um linguista alemão e professor de filologia e sânscrito na Universidade de Berlim, deu início ao estudo de sânscrito – o idioma das escrituras surgidas na Índia e no Nepal. Saussure ingressou na sociedade Linguística de Paris e na Universidade de Leipzig para investigar os estudos de linguística e línguas indo-europeias. Saussure, em suas pesquisas em linguística comparativa – que se baseia nos estudos do latim e línguas, publicou o livro “Mémoire sur le Système Primitif des Voyelles dans les Langues Indo-européennes” (Memórias Sobre o Sistema Primitivo da Vogais nas Línguas Indo-Europeias).

² Ferdinand de Saussure é o fundador da linguística moderna, o homem que reorganizou o estudo sistemático da língua e das línguas de modo a tornar possíveis as realizações da linguística do século XX. Só este fato já o torna digno de ser estudado, mas ele também tem outras pretensões à nossa atenção.

Etudier les formes multiples sous lesquelles se manifeste ce qu'on appelle Va indo-européen, tel est l'objet immédiat de cet opuscule: le reste des voyelles ne sera pris en considération qu'autant que les phénomènes relatifs à Va en fourniront l'occasion. Mais si, arrivés au bout du champ ainsi circonscrit, le tableau du vocalisme indo-européen s'est modifié peu à peu sous nos yeux et que nous le voyions se grouper tout entier autour de l'a, prendre vis-à-vis de lui une attitude nouvelle, il est clair qu'en fait c'est le système des voyelles dans son ensemble qui sera entré dans le rayon de notre observation et dont le nom doit être inscrit à la première page.³ (SAUSSURE, 1887, np).

Na universidade École des Hautes Études, em Paris, entre 1881 e 1891, Ferdinand de Saussure foi nomeado professor de linguística histórica. Suas aulas eram especialmente sobre Sânscrito e Filologia. Depois de um certo período, Saussure voltou para Genebra e deu início as aulas do seu livro intitulado “Curso de Linguística Geral”. “Nas suas aulas de Linguística Geral, Saussure desenvolveu principalmente a questão da ciência da língua, mas não sem mencionar a dualidade da linguística.” (BOUQUET, 2009, p. 169).

O livro “Cours de Linguistique Générale” (Curso de Linguística Geral) foi somente publicado posteriormente por dois de seus alunos suíços – Charles Bally e Albert Séchehaye.

Qu'allions-nous faire de ces matériaux ? Un premier travail critique s'imposait : pour chaque cours, et pour chaque détail du cours, il fallait, en comparant toutes les versions, arriver jusqu'à la pensée dont nous n'avions que des échos, parfois discordants. Pour les deux premiers cours nous avons recouru à la collaboration de M. A. Riedlinger, un des disciples qui ont suivi la pensée du maître avec le plus d'intérêt ; son travail sur ce point nous a été très utile. Pour le troisième cours, l'un de nous, A. Sechehaye, a fait le même travail minutieux de collation et de mise au point.⁴ (SAUSSURE, 1971, p. 4).

Em vista disso, a linguística passa ser considerada a ciência da língua. “É no início do século XX, com a divulgação dos trabalhos de Ferdinand de Saussure, professor da Universidade de Genebra, que a investigação sobre a linguagem a

³ O objetivo imediato deste opúsculo é estudar as múltiplas formas em que o Va indo-europeu se manifesta: as restantes vogais só serão consideradas na medida em que os fenômenos relativos ao Va o permitam. Mas se, tendo chegado ao fim do campo assim circunscrito, o quadro do vocalismo indo-europeu tiver mudado gradualmente diante de nossos olhos e o virmos agrupado inteiramente em torno de a, assumindo uma nova atitude em relação a ele, é claro que, na verdade, é o sistema de vogais como um todo que terá entrado no raio de nossa observação e cujo nome deve ser inscrito na primeira página.

⁴ O que é que íamos fazer com este material? A primeira tarefa crítica consistiu em comparar todas as versões de cada conferência e cada pormenor da conferência para chegar ao pensamento do qual só tínhamos ecos, por vezes discordantes. Para os dois primeiros cursos, recorreremos à colaboração do Sr. A. Riedlinger, um dos discípulos que seguiu o pensamento do mestre com mais interesse; o seu trabalho sobre este ponto foi-nos muito útil. Para o terceiro curso, um de nós, A. Sechehaye, fez o mesmo trabalho metódico de recolha e afinação.

Linguística — passa a ser reconhecida como estudo científico.“ (PETTER, 2002, p. 173). A partir da publicação do livro, Ferdinand de Saussure passa a ser considerado o pai da linguística geral.

The Course in General Linguistics is not an easy book to read. Apart from the fact that for much of the time Saussure was preoccupied with fundamental issues about the nature of language and the methodology of linguistics, the text itself is not Saussure's but one reconstructed by Charles Bally and Albert Sechehaye from students' notes of the three lecture courses in general linguistics that he gave. The difficulties of reconstruction.⁵(HOLDCROFT, 1991, np.).

Para KOERNER (2014), o foco da atenção da história da linguística situava-se com o sucesso do “Curso de Linguística Geral”, de Saussure. Além disso, como ciência, a linguística já mapeava caminhos como estudos do sistema linguístico abstratos. Saussure revolucionou o estudo da linguística. “Desde Saussure, a linguística tem concentrado seus esforços na construção de seu espaço entre as ciências humanas e entre as ciências de modo geral.” (NEGRÃO, 2012, p. 311). Saussure apresenta novos parâmetros para que a linguística seja mapeada com novas metodologias históricas.

A Linguística vinha se desenvolvendo nos meados do século XIX e, com sucesso, já mapeava os falares e as diversas línguas em suas peculiaridades com descrições dialetológicas e históricas tendo como metodologia básica de trabalho o comparativismo essencialmente histórico e descritivo, [...] Se observarmos a Linguística tal como ela se autodefiniu no início do século XX, na Europa e nos EUA, vamos constatar que a ponte entre a teoria e a prática foi minada logo de saída. Pois, com Saussure, a linguística se autodeterminava como o estudo das formas e das estruturas do sistema linguístico, optando pelo caminho de uma ciência o mais abstrata possível, quase formal. (MARCUSCHI, 2000, p. 13).

Graças ao trabalho de Saussure, a linguística adquiriu autonomia e se tornou um objeto próprio de estudo. Ferdinand de Saussure revolucionou a ciência, apresentando suas dicotomias. “Nunca Saussure esteve mais presente do que nesta década, em que ele é às vezes declarado "superado".(SAUSSURE, 2012, p. 13).

⁵ O Curso de Linguística Geral não é um livro fácil de ler. Para além do fato de, durante grande parte do tempo, Saussure ter estado preocupado com questões fundamentais sobre a natureza da língua e a metodologia da linguística, o texto em si não é de Saussure, mas sim reconstruído por Charles Bally e Albert Sechehaye a partir das notas dos alunos dos três cursos de linguística geral que ele deu. As dificuldades da reconstrução.

3. CONCEPÇÕES LINGUÍSTICAS

A linguística é a ciência que aborda concepções presentes na linguagem verbal e humana. "Linguistics is the name given to the discipline which studies human language".⁶ (WIDDOWSON, 1996, p. 3). Este estudo surgiu em meados do século XIX, para o auxílio da comunicação entre indivíduos. "Há um número enorme de fatos que mostram essa atenção que os homens de diferentes épocas sempre dedicaram à linguagem. Mas é só com a criação da linguística que essas manifestações da curiosidade do homem tomam a forma de uma ciência, com seu objeto e método próprios." (ORLANDI, 2019, p. 10). Outrossim, a linguística é capaz de facilitar o entendimento do comportamento humano, criando possibilidades de diálogos.

General linguistics is concerned with human language as a universal and recognizable part of human behaviour and of the human faculties, perhaps one of the most essential to human life as we know it, and one of the most far-reaching of human capabilities in relation to the whole span of mankind's achievements.⁷(ROBINS, 2014, p. 2).

Dessa maneira a linguística, já conseguia mapear as diversas características presentes na língua e suas peculiaridades, exibindo descrições históricas com uma ciência de sistema linguístico abstrato com Ferdinand de Saussure. (MARCUSCHI, 2000). No âmbito acadêmico e no campo autônomo, em 1970, a historiografia da linguística desenvolveu-se como disciplina de investigação. (SWIGGERS, 2013). A partir desse aspecto a linguística passou a ser abordada como ciência – tentar descrever a linguagem de uma maneira mais clara possível, com planejamento e autonomia de pesquisa.

Abordar a Linguística de forma crítica implica, antes de tudo, abrir mão de uma das idéias pré-concebidas a respeito de pesquisa linguística que, na verdade, apenas tem funcionado como um entrave. Trata-se da crença bastante arraigada de que, por ser um cientista, um estudioso que pretende estudar o fenômeno da linguagem nos mesmos moldes em que qualquer outro cientista estudaria o seu objeto de estudo, o lingüista deve apenas buscar uma maior compreensão a respeito daquilo que ele escolheu estudar, a saber, a linguagem. Ou seja, como um cientista da linguagem, não cabe ao lingüista fazer qualquer outra coisa além de descrever a linguagem da melhor

⁶ Linguística é o nome dado à disciplina que estuda a linguagem humana.

⁷ A linguística geral ocupa-se da linguagem humana enquanto parte universal e reconhecível do comportamento humano e das faculdades humanas, talvez uma das mais essenciais para a vida humana tal como a conhecemos, e uma das capacidades humanas de maior alcance em relação ao conjunto das realizações da humanidade.

forma possível. Qualquer tentativa de inferir no fenômeno estudado, seja no sentido de recomendar certos tipos de comportamento lingüístico em preferência a outros, seja no sentido de influenciar as decisões tomadas na esfera do planejamento lingüístico, deve ser sumariamente rechaçada, segundo a cartilha de conduta que sempre norteou os rumos da Lingüística desde que ela se ergueu como disciplina autônoma, digamos, no início do século XX. (RAJAGOPALAN, 2007, p. 15).

Diferentemente da gramática, a linguística não segue normas, mas busca compreender as transformações que acontecem na língua. As teorias linguísticas fornecem subsídios para os estudos descritivos nos aspectos estruturais, cognitivos, contrapondo-se à gramática tradicional. (BEZERRA, 2016). Além disso, a linguística não dita padrões de uso, como a gramática normativa. “A linguística, no entanto, distingue-se da gramática tradicional, normativa. Ela não tem, como essa gramática, o objetivo de prescrever normas ou ditar regras de correção para o uso da linguagem. Para a linguística, tudo o que faz parte da língua interessa e é matéria de reflexão.” (ORLANDI, 2017, p. 10).

3.1 A LINGÜÍSTICA DE SAUSSURE

Entre 1908 e 1909, Ferdinand de Saussure tornou-se o pai da linguística com suas teorias linguísticas chamadas de dicotomias. Saussure acredita que a linguística é uma ciência que apresenta evoluções. Para SOUZA (2017) A linguagem possui duas dimensões a fala e língua que são conceitos totalmente distintos, e assintomáticos – onde a fala é individual e a língua que é coletiva e social.

Para Saussure, a lingüística é um tipo de ciência que deve se construir sobre dois eixos: o do estado e o das evoluções. O eixo do estado é o eixo sincrônico: nele, a língua é estudada como ela se apresenta em um determinado momento de sua história. Toda intervenção do tempo é excluída. O eixo das evoluções é o eixo diacrônico: nele, a língua é analisada como um produto de uma série de transformações que ocorrem ao longo do tempo. (LEITE, sd, p. 25).

Para compreender a linguística é necessário um entendimento profundo. Saussure (2006) apresenta o estudo racional que o estudo lingüístico deve assumir:

Figura 1 - Modo de estudo lingüístico

Fonte: Curso de Linguística Geral

3.2 LÍNGUA E FALA

Para Ferdinand Saussure a linguagem é social e individual. Desse modo, essa característica é chamada de língua e fala. Saussure (2006) define que a fala é a parte da linguagem de cada indivíduo na sociedade - um “ato individual” de vontade e inteligência.

A língua não constitui, pois, uma função do falante: é o produto que o indivíduo registra passivamente; não supõe jamais premeditação, e a reflexão nela intervém somente para a atividade de classificação. A fala é, ao contrário, um ato individual de vontade e inteligência, no qual convém distinguir: 1.º, as combinações pelas quais o falante realiza o código da língua no propósito de exprimir seu pensamento pessoal; 2.º, o mecanismo psico-físico que lhe permite exteriorizar essas combinações. (SAUSSURE, 2006 p.22).

3.3 SINTAGMA E PARADIGMA

Saussure (2006) explica que o sintagma contém elementos em uma frase que se trocados, podem mudar suas respectivas ideias.

Cumpramos reconhecer, porém, que no domínio do sintagma não há limite categórico entre o fato de língua, testemunho de uso coletivo, e o fato de fala, que depende da liberdade individual. Num grande número de casos, é difícil classificar uma combinação de unidades, porque ambos os fatores concorreram para produzir a e em proporções impossíveis de determinar. (SAUSSURE, 2006, p. 145).

Já o paradigma são grupos de ideias em uma frase que oferecem sentido em grupo. “Começamos pela desinência, vale dizer, a característica flexional .ou elemento variável de fim de palavra que distingue as formas de um paradigma nominal ou verbal. (SAUSSURE, 2006, p. 215).

3.4 SINCRONIA E DIACRONIA

A linguagem apresenta variadas noções de tempo, seja em um tempo específico, ou seja, através dos anos. Por conta disso, Ferdinand de Saussure constituiu a teoria da sincronia e diacronia. “É sincrônico tudo quanto se relacione com o aspecto estático da nossa ciência, diacrônico tudo que diz respeito às evoluções. Do mesmo modo, sincronia e diacronia designarão respectivamente um estado de língua e uma fase de evolução.” (SAUSSURE, 2006, p. 96). Essas duas concepções englobam diferentes perspectivas de uso, gerando distinções entre o curso de tempo proposto para o estudo da língua.

A sincronia conhece somente uma perspectiva, a das pessoas que falam. e todo o seu método consiste em' recolher- -lhes o testemunho; para saber em que medida uma coisa é uma realidade, será necessário e suficiente averiguar em 'que medida ela existe para a consciência de tais pessoas. A Linguística diacrônica, pelo contrário, deve distinguir duas perspectivas: uma, prospectiva, que acompanhe o curso do tempo, e outra retrospectiva, que faça. o mesmo em sentido contrário; daí um desdobramento do método, de que se tratará na quinta parte. (SAUSSURE, 2006, p. 106).

3.5 SIGNIFICADO E SIGNIFICANTE

O signo linguístico para Saussure não é composto de palavras, mas desenvolve-se entre conceitos e imagens. “O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica” (SAUSSURE, 1997, p. 80).

Fonte: Ensaio e Nota

Desse modo, Saussure considera que o conceito de algum objeto é o significante: cadeira, mesa, e o significado é a ideia transmitida pelo significante. De acordo com SAUSSURE (2006), o laço que une esses dois signos não são arbitrários, ou seja, o signo linguístico é arbitrário – total resultante da associação do significado e significante.

Mas dizer que na língua tudo é negativo só é verdade em relação ao significante e ao significado tomados separadamente: desde que consideremos o signo em sua totalidade, achamo-nos perante uma coisa positiva em sua ordem. Um sistema linguístico é uma série de diferenças de sons combinadas com uma série de diferenças de idéias; mas essa confrontação de um certo número de signos acústicos com outras tantas divisões feitas na massa do pensamento engendra um sistema de valores; e é tal sistema que constitui o vínculo efetivo entre os elementos fônicos e psíquicos no interior de cada signo. Conquanto o significado e o significante sejam considerados, cada qual à parte, puramente diferenciais e negativos, sua combinação é um fato positivo; é mesmo a única espécie de fatos que a língua comporta, pois o próprio da instituição linguística é justamente manter o paralelismo entre essas duas ordens de diferenças. (SAUSSURE, 2006, p. 140).

4. CONCEPÇÕES GRAMATICAIIS

A gramática, diferentemente da linguística, não é uma ciência, mas sim um conjunto de regras que uma língua deve seguir. “Language and-in particular-the nature of grammar. In fact, grammar is part of discourse, an essential feature of reading and speaking, and is difficult to separate in any clear-cut way from vocabulary. Crucially, effective communication in a language would be seriously impaired without an ability to put grammar to use in a variety of situations.”⁸ (BATSTONE, 1994, p. 19).

A palavra gramática vem do grego “grámma”, que significa letra e surgiu na Grécia por volta do século V a.c. “A primeira gramática que conhecemos – a *Tékhne Grammatiké* – tem sua autoria atribuída a Dionísio Trácio (170 a.C. – 90 a.C.), de cuja vida pouco se sabe. Acredita-se que tenha sido aluno e seguidor de Aristarco da Samotrácia (215 a.C. – 145 a.C.) em Alexandria e tenha se dedicado aos estudos dos textos de Homero.” (FARACO, 2017, p. 12). As regras gramaticais não são tão simples para alguns indivíduos, o que torna o aprendizado e uso complexo “By thinking of

⁸ A língua é, em particular, a natureza da gramática. De fato, a gramática faz parte do discurso, é uma característica essencial da leitura e da expressão oral e é difícil de separar de forma clara do vocabulário. A comunicação efetiva numa língua seria seriamente prejudicada sem a capacidade de utilizar a gramática numa variedade de situações.

grammar as a skill to be mastered, rather than a set of rules to be memorized – conclusion.⁹” (LARSEN, 2001, p. 255). Dessa maneira, saber uma gramática não significa decorar regras, mas sim entender como uma língua é formada com seus próprios conceitos.

Saber falar significa saber uma língua. Saber uma língua significa saber uma gramática. Saber uma gramática não significa saber de cor algumas regras quase aprendem na escola, ou saber fazer algumas análises morfológicas e sintáticas. Mais profundo do que esse conhecimento é o conhecimento (intuitivo ou inconsciente) necessário para falar efetivamente a língua. (POSSENTI, 1996, p. 20).

A gramática também pode sofrer mudanças em suas regras. CUNHA (2016) acredita que a gramática pode ser entendida como um conjunto de padrões linguísticos regulares, como o sintagma, orações e sentenças – são componentes que complementam o discurso. “Essa primeira gramática lançou as bases de um modelo de descrição organizado em dois grandes eixos: as classes de palavras e a sintaxe da sentença. Delimitou, para essa descrição, uma nomenclatura e fixou, pela variedade linguística de referência (o uso dos poetas e prosadores), um viés normativo.” (FARACO, 2017, p. 12). Portanto, a gramática pode respeitar as variações que os falantes apresentam, livre de regras para serem seguidas, mas para serem entendidas.

Assim, a gramática deverá, primeiro colocar em seu devido lugar as afirmações de cunho normativo: não necessariamente suprimindo-as, mas apresentando o dialeto como uma das possíveis variedades da língua, adequada em certas circunstâncias e inadequada em outras (é tão “incorreto” escrever um tratado de Filosofia no dialeto coloquial quanto namorar utilizando o dialeto padrão). Depois, a gramática deverá descrever pelo menos as principais variantes (regionais, sociais e situacionais) do português brasileiro, abandonando a ficção, cara alguns, de que o português do Brasil é uma entidade simples e homogênea. Finalmente, e acima de tudo, a gramática deverá ser sistemática, teoricamente consistente e livre de contradições. (PERINI, 1985, p. 4).

4.1 A GRAMÁTICA PARA SAUSSURE

A gramática, que é descrita por Saussure, somente cria regras e não se baseia em nenhuma visão científica de estudo, só distingue o que é correto e incorreto.

Começou-se por fazer o que se chamava de "Gramática". Esse estudo, inaugurado pelos gregos e continuado principalmente pelos franceses, é

⁹ Pensar na gramática como uma competência a dominar, em vez de um conjunto de regras a memorizar - conclusão.

baseado na lógica e está desprovido de qualquer visão científica e desinteressada da própria língua; visa unicamente a formular regras para distinguir as formas corretas das incorretas; é uma disciplina normativa, muito afastada da pura observação e cujo ponto de vista é forçosamente estreito. (SAUSSURE, 2006, p. 7).

Além disso, Saussure descreve a gramática como normativa, não comprova fatos sobre a língua e não distingue a língua falada da escrita. “A gramática tradicional ignora partes inteiras da língua como, por exemplo, a formação das palavras; é nonnativa e cdf dever promulgar regras em vez de comprovar os fatos; falta lhe visão do conjunto; amiúde, ela chega a não distinguir a palavra escrita da palavra falada etc.” (SAUSSURE, 2006, p. 98). Desse ponto de vista, a língua é um termo que é considerado complexo, juntamente com unidades significativas gramaticais. Para SAUSSURE (2006), a gramática do indo-europeu usa os dados para construir hipoteticamente uma língua antecedente, uma forma de reconstruir o passado.

A Gramática estuda a língua como um sistema de meios de -expressão já quem diz gramatical diz sincrônico e significativo, e como nenhum sistema está a cavaleiro de várias épocas ao mesmo tempo, não existe, para nós, "Gramática histórica"; aquilo a que se dá tal nome não é, na realidade, mais que a Lingüística diacrônica. (SAUSSURE, 2006, p. 156).

Assim, a língua pode ser considerada uma álgebra que designa apenas aspectos gramaticais, sem absorver a diacronia (através do tempo) de cada língua. “A língua é, por assim dizer, uma álgebra que teria somente termos complexos. Entre as oposições que abarca, há umas mais significativas que outras; mas unidade e "fato de gramática" são apenas nomes diferentes para designar aspectos diversos de um mesmo fato geral: o jogo das oposições linguísticas.” (SAUSSURE, 2006, p. 141).

Ferdinand de Saussure, descreve que com a linguística história será possível compreender os estudos da língua (diacronia), diferentemente da gramática antiga que apenas focava-se no aspecto sincrônico (tempo específico).

Após ter concedido um lugar bastante grande à História, a Linguística voltará ao ponto de vista estático da gramática tradicional, mas com um espírito novo e com outros processos, e O' método histórico terá -contribuído para esse rejuvenescimento; por via indireta, será o método histórico que fará compreender melhor os estados de língua. A gramática antiga via somente o fato sincrônico; a Lingüística nos revelou uma nova ordem de fenômenos; isto, porém, não basta: é necessário fazer sentir a oposição das duas ordens e daí tirar todas as consequências que comportá. (SAUSSURE, 2006, p. 98).

A partir desse conceito, as investigações que a gramática apresentava era apenas comparativa, ao invés de histórica. “O primeiro erro, que contém em germe

todos os outros, é que nas investigações, limitadas aliás às línguas indo europeias, a Gramática comparada jamais se perguntou a que levavam as comparações que fazia, que significavam as analogias que descobria. Foi exclusivamente comparativa, em vez de histórica”. (SAUSSURE, 2006, p. 10). Por um tempo, a gramática foi censurada por não conter aspectos que não possuíam objetos definidos e uma ciência aplicada à língua.

Censurou-se à gramática clássica não. ser científica; sua base, todavia, é menos criticável, e seu objeto melhor definido. [...] esta, colocando-se num terreno mal delimitado, não sabe exatamente para que alvo tende. Está a cavaleiro de dois domínios, por não ter sabido distinguir claramente entre os estados e as sucessões. (SAUSSURE, 2006, p. 98).

As divisões da gramática podem ter utilidades, mas não são unidas por um vínculo lógico. A gramática somente se edifica em um quesito superior. (SAUSSURE, 2006). Portanto, a gramática é vista como um objeto complexo, e regado, como um jogo de xadrez. “A Lingüística estática ou descrição de um estado de língua pode ser chamada de Gramática, no sentido muito preciso e ademais usual que se encontra em expressões como “gramática do jogo de xadrez” "gramática da Bolsa" etc., em que se trata de um objeto complexo e sistemático, que põe em jogo valores coexistentes. (SAUSSURE, 2006, p. 156).

O aspecto fonético, que pertence à diacronia, também foi impactado pela gramática, concebendo algumas mudanças. “Uma primeira consequência do fenômeno fonético é a de romper o vínculo gramatical que une dois ou vários termos. Assim, ocorre que uma palavra não seja mais sentida como derivada da outra. Exemplos: mansiō - *mansiōnāticus maison || ménag.” (SAUSSURE, 2006, p. 178).

Figura 3 - Mudanças Fonéticas

mansiō — **mansiōnāticus*
maison || *ménag*

Fonte: Curso de Linguística Geral

Outra mudança que a gramática apresentou à fonética foi o valor, tornando algumas palavras indivisíveis.

Outro efeito gramatical da mudança fonética consiste em que as partes distintas de uma palavra, que contribuíam para fixar-lhe o valor, deixam de ser analisáveis: a palavra se torna um todo indivisível. Exemplos: o francês *ennemi* (d. lato in. *amicus amicus*), em latim *perdere* (ef. mais antigo *per-dare - dare*), *amicão* (por **ambjaciō - jaciō*), em alemão *Drillel* (por *dril-leli - leil*). (SAUSSURE, 2006, p. 179).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho se propôs a responder o seguinte questionamento: diferentemente da gramática, que impõem regras, em seu sistema escrito e falado seria Saussure, o pai da linguística, contra os princípios da gramática? Baseado nas concepções acima, é possível compreender que Ferdinand de Saussure observa que a gramática é um conjunto de regras que rotulam uma língua e não se baseia em nenhuma visão científica. Desse modo, Saussure descreve o sistema gramatical os fenômenos que a gramática exerce na língua, mas, através das citações acima, Saussure não se simpatiza com esse conceito.

REFERÊNCIAS

- BATSTONE, Rob. **Grammar**. Oxford University Press, 1994.
- BEZZERA, Maria Auxiliadora, and Maria Augusta Reinaldo. **Análise linguística: afinal a que se refere?**. Cortez Editora, 2016.
- BOUQUET, Simon. **De um pseudo-Saussure aos textos saussurianos originais**. *Letras e*, 2009.
- CULLER, Jonathan D. **Ferdinand de Saussure**. Cornell University Press, 1986.
- CUNHA, Maria Angélica Furtado da; TAVARES, Maria Alice. **Funcionalismo e ensino de gramática**. 2016.
- DILVA FRAZÃO. **Biografia de Ferdinand de Saussure - eBiografia**. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/ferdinand_de_saussure/>.
- FARACO, Carlos Alberto. **"Gramática e ensino."** *Revista Diadorim* 19.2 (2017): 11-26.
- HOLDCROFT, David. **Saussure: signs, system and arbitrariness**. Cambridge University Press, 1991.
- KOERNER, EF Konrad. **História da linguística. Confluência**, p. 9-22, 2014.
- LARSEN-FREEMAN, Diane. **"Teaching grammar."** *Teaching English as a second or foreign language* 3 (2001): 251-266.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **"O papel da linguística no ensino de línguas."** *Revista Diadorim* 18.2 (2000).
- NEGRÃO, Esmeralda Vailati, and Evani Viotti. **"Em busca de uma história linguística."** *Revista de estudos da linguagem* 20.2 (2012): 309-342.
- ORLANDI, E. P. (2017). *O que é linguística*. Brasiliense.
- PETTER, M. (2002). **Linguagem, língua, linguística. Introdução à linguística**, 6, 11-24.
- PERINI, Mário A.; ACABAMENTO, IMPRESSAO E. **Para uma nova gramática do português**. CEP, v. 1507, p. 900, 1985.
- POSSENTI, Sírio. **Por que (não) ensinar gramática na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 1996.
- RAJAGOPALAN, Kanavillil. **"Por uma lingüística crítica."** *Línguas & Letras* 8.14 (2007): 13-20.
- ROBINS, Robert Henry. **General linguistics**. Routledge, 2014.

SAUSSURE, Ferdinand de. **Curso de Linguística Geral**. São Paulo: Cultrix, 2012. Capítulo I. Visão geral da história da Linguística

SAUSSURE, F. d. (1887). **Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes**. França: F. Vieweg.

SAUSSURE, Ferdinand de, et al. **Cours de linguistique générale**. France, Payot, 1971.

SAUSSURE, Ferdinand de. 2006. **Curso de linguística geral**. 27. Ed. São Paulo: Cultrix.

Saussure e seus signos. Disponível em:

<<https://ensaiosnotas.com/2016/01/10/sassure-e-seus-signos/>>.

SOUZA, Daiane Rabelo de, and LA CRESTANI. "A DICOTOMIA DE FERDIAND DE SAUSSURE SINTAGMA X PARADIGMA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DAS CRIANÇAS." *13º ENCITEC, Anais* (2017).

SWIGGERS, Pierre. "A historiografia da linguística: objeto, objetivos, organização." *Confluência* (2013): 39-59.

WIDDOWSON, Henry George. **Linguistics**. Oxford University Press, 1996.

DOI: 10.5281/zenodo.13621120